

O ENCARCERAMENTO EM MASSA NA PERSPECTIVA DOS PRECEDENTES “BROWN VS. PLATA” E ADPF 347 MC/DF

Mass imprisonment through the perspective of both Brown vs. Plata and ADPF 347/MC binding precedents

Mariana Ribeiro Lorenzi¹

RESUMO

O artigo compara o caso Brown vs. Plata, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos e a ADPF 347/DF, pelo Supremo Tribunal Federal. As decisões possuem como denominador comum terem sido proferidas por Cortes Constitucionais e terem por objeto a análise do encarceramento em massa na perspectiva constitucional. São traçadas considerações sobre premissas e suas conclusões. Como resultado, observa-se que enquanto a Suprema dos Estados Unidos determina o desencarceramento com a libertação de presos, diferentemente, o Supremo Tribunal Federal debate medidas de contenção.

Palavras-chave: Encarceramento em massa, Tortura, Constituição.

ABSTRACT

The essay proposes a case-law study between Brown v. Plata and MC-ADPF 347 binding precedents through comparison. Both decisions have in common the fact that they were proffered by Constitutional Courts and had faced mass imprisonment through constitutional bias. Therefore it sets off considerations about the cases premises and conclusions. As a result, it observes that both Courts faced differently mass imprisonment: while USA Supreme Court sets discharge as a solution, STF withholds restraint and takes up containment measures towards new arrests.

Key words: Mass incarceration, Torture, Constitution.

1 INTRODUÇÃO

No caso Brown vs. Plata, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América reconheceu a falência do sistema prisional californiano e o superencarceramento como fatos atentatórios à dignidade humana ao apreciar decisão judicial da redução da população prisional do estado. Juízes federais da Califórnia determinaram a redução de 137,5% da taxa da população prisional das 33 prisões da Califórnia no prazo de dois anos. A chancelá-la a Suprema Corte produziu impacto expressivo no estado, que ostentava a maior população carcerária do país e passou ao mais robusto declínio da taxa de encarceramento dos Estados Unidos.

¹ Mestrado, Université Paris VIII, marianarlorenzi@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3238454055160202>, <https://orcid.org/0009-0002-2371-5482>

A Arguição de Descumprimento Fundamental nº 347, ajuizada em 9 de setembro de 2015 e julgada no mérito em outubro de 2023, tratou de analisar o sistema prisional brasileiro referido como “estado de coisas inconstitucional”.

Embora os precedentes tenham sido proferidos em curto lapso temporal entre si (2011 nos EUA e 2015 quanto a Medida Cautelar e dezembro de 2023 quanto a decisão de Mérito na ADPF 347) há diferenças centrais sobre os contextos em que emergem.

A primeira diferença decorre da própria estrutura federativa norte-americana, na qual os estados possuem maior autonomia. No caso *Brown vs. Plata*, a Corte analisa pontualmente a realidade prisional californiana, e por isso, seu alcance é mais restrito a outros estados.

A segunda diferença fundamental entre os precedentes é a parametricidade constitucional. Assim como na ADPF 347, a dignidade humana foi também considerada no caso *Brown vs. Plata* um vetor constitucional fundamental no enfrentamento do tema do aprisionamento. Contudo, diferentemente da Constituição Federal brasileira de 1988, considerada analítica e que prevê a dignidade humana logo em seu primeiro artigo (art.1º, inc.III CF/88), na sintética Constituição dos Estados Unidos da América com apenas 7 artigos, há uma grande lacuna porque não está expressa em nenhum de seus dispositivos. Esse fato redundou em uma dificuldade mais acentuada no acesso dos casos que tratassem sobre violações de direitos no sistema carcerário à Corte Constitucional (SOUZA NETO; SARMENTO, 2012).

Não obstante fosse a Oitava Emenda utilizada com esse escopo, há ainda a agravante de que a sua redação é bastante problemática. A Oitava Emenda veda em seu texto os “tratamentos cruéis e inusuais” tendo se inspirado diretamente na “Bill of Rights” inglesa de 1689, Carta que convivía com as penas de açoitamentos e execuções (SIMON, 2016, p. 136).

Sua redação é objeto de outra crítica: ao punir a punição cruel, não faria sentido dispor sobre sua frequência, sendo irrelevante ser a pena incomum ou não. A palavra “inusual” não é apenas estranha em português suscitando dúvidas também em inglês. Stinneford sustenta que a palavra “unusual” não significaria “rara ou incomum”, mas sim “contrária ao longo uso”. De acordo com o entendimento prevalecente à época em que escrita a Oitava Emenda adotada, a prática punitiva adotada por um “longo período” era presumidamente justa, enquanto a prática “unusual”, considerada injusta (STINNEFORD, 2011, p. 907).

De qualquer modo, ao não prever a dignidade humana como princípio expresso, o parâmetro para a análise constitucional nos Estados Unidos é muito mais limitado do que o brasileiro. Em

terceiro lugar, como dado histórico, é curioso notar que a Suprema Corte dos Estados Unidos da América entendeu somente em 2002 que as penas de morte eram excessivas ou desproporcionais.

Em quarto lugar, quanto à extensão dos votos e ao cansaço na repetição de argumentos adotados. Enquanto o voto dos Ministros relator e dissidentes da Suprema Corte norte-americana somam 85 páginas, tanto o acórdão proferido na Medida Cautelar da ADPF 347 quanto o acórdão de mérito são extensos, sendo que o primeiro possui mais de 200 páginas, e o segundo, 332 páginas.

1.1 Caso Brown vs. Plata

Passa-se a analisar o caso Brown vs. Plata. Trata-se de precedente que marca ponto de virada na jurisprudência da Corte norte-americana, no qual líderes políticos e administração penitenciária são cobrados mais enfaticamente sobre os efeitos do aprisionamento. A apreciação do tema é levada à Corte diante da emergência da crise penitenciária no sistema prisional da Califórnia, que previa a capacidade de 80.000 presos, mas possuía 156.000 presos.

O tema havia sido objeto de duas ações coletivas (“class actions”) ajuizadas em 2001, que haviam constatado graves deficiências no sistema de saúde mental e do cuidado mínimo em saúde californianos, e cujo descumprimento se arrastava até 2005, quando juízo local reforça o cumprimento das obrigações pelo estado, ainda assim persistindo seu descumprimento. Então, os petionários recorrem a um colegiado local que continha três juízes federais que dão provimento ao apelo determinando a redução da população prisional a 137,5% da designada capacidade no prazo de dois anos, determinando que o estado previsse um plano de conformidade, submetido à homologação pelo colegiado.

1.2 Premissas da Suprema Corte Americana no julgamento do caso

As conclusões em síntese foram: a primeira, de que se a prisão priva os prisioneiros de sustento básico, incluindo assistência médica, os tribunais locais passam a ter responsabilidade para atuar, uma vez presente a alegação de violação à Oitava Emenda. Como medidas judiciais adequadas, deveria ser considerada uma larga escala de opções, incluindo a possibilidade de decisões judiciais que reduzissem a população prisional. Antes da tomada de uma medida nesse sentido, os tribunais locais deveriam adotar medidas “menos intrusivas”, e caso persistissem as violações, deveriam ser assinaladas medidas viabilizando seu cumprimento, prevendo a concessão de prazos razoáveis.

A expressão “medidas menos intrusivas” é definida pela Corte como aquelas necessárias à correção das violações. Em sua segunda conclusão, a Suprema Corte entende que colegiado de três juízes federais era competente para apreciar a matéria e que poderia ter determinado a medida de

redução da população carcerária. A terceira: o colegiado não teria incorrido em erro ao apontar que a superlotação consistiria na causa primária da violação. E mais, que a superlotação teria sido com razão reconhecida como a causa primária mas não a única da violação à Oitava Emenda.

Na terceira conclusão, a Suprema Corte norte-americana entende que a decisão do colegiado não havia incorrido em erro ao considerar que a solução suporia necessariamente a redução da população carcerária, e que qualquer medida que não enfrentasse a redução da quantia de presos seria inefetiva. Deu razão ao entendimento de que a contratação de mais profissionais no âmbito do sistema penitenciário seria igualmente incapaz de corrigir suas falhas (U. S. 493, 2011, p. 516).

A quarta conclusão assinala que o desajuste na observância ao limite populacional não seria corrigido somente através da simples libertação dos autores das “class actions”, já que o problema não se limitava aos danos sofridos por prisioneiros singularmente identificados ou mesmo ao seu potencial e provável dano. Entende a Corte que a correção de uma violação constitucional não deveria ser considerada inválida simplesmente por seus prováveis efeitos colaterais. Entendia válida a margem de discricionariedade deixada ao estado, para determinar quais presos deveriam ser libertos e de que forma. Também entendeu que a sua amplitude da decisão dos juízes federais não teria sido equivocada ao abranger todo o sistema prisional.

Por fim, sua quinta conclusão foi a de que a determinação judicial de limitar a população carcerária ao patamar de 137,5% da capacidade tampouco teria sido equivocada, o que estava amparado pelo relato empírico de agência do estado (o Federal Bureau of Prisons recomendava um limite máximo no patamar de 145%).

1.3 Posicionamentos dos Ministros da Suprema Corte Americana

O Ministro Antonin Scalia, vencido, negava o reconhecimento da tortura como violação a dignidade humana decorrente da denegação das deficiências no provimento do sistema de saúde (U. S. 493, 2011, p. 550). Por ser um originalista, sua compreensão da Oitava Emenda é de que a proibição de penas cruéis abrangeria somente tratamentos bárbaros (STINNEFORD, 2011).

Entendia que as deficiências afetavam apenas uma reduzida parcela da população carcerária. Embora o Ministro admitisse que presos pudessem alegar a violação à Oitava Emenda, no seu entender somente os presos que estivessem efetivamente sendo torturados (U. S. 493, 2011 p. 552) encontrariam tutela, bastando que tivessem acesso a remédios processuais. No restante do contingente da população prisional haveria a desproteção contra a exposição de doenças crônicas. Scalia entendia

que a Suprema Corte não deveria validar os poderes de juízes federais de intervenção no sistema prisional.

O Ministro Samuel Alito diverge quanto ao desencarceramento e soltura de 46.000 presos. É ainda mais alarmista ao entender que a liberação dos presos, tida como “perigosa e radical medida” (U. S. 493, 2011, p. 572) conduziria a um incremento de assaltos, ao “apostar na segurança das pessoas da Califórnia”, entendendo que decisão seria capaz de provocar uma lista sombria de vítimas (U. S. 493, 2011, p. 581).

O Ministro Breyer, acompanhando Kennedy, por sua vez, teria se comovido com as fotos trazidas por uma entidade religiosa que então figurava enquanto *amicus curiae*. Jonathan Simon observa que ao proferir seu voto, sua voz embargada revelava um misto de senso de responsabilidade e desgosto ou talvez até o medo de encarar o caso e não resolvê-lo a contento das expectativas sociais (SIMON, 2016).

O Ministro Kennedy teria conduzido a maioria. Ainda assim, adota um aspecto conservador, ao revelar sua preocupação com uma possível “liberdade prematura” dos presos. Contudo, é também Kennedy quem aponta que a eleição do aprisionamento enquanto medida efetiva de segurança pública conteria em si uma ideia contra-empírica, já que havia sido fulminada pela própria evidência californiana (U. S. 493, 2011, p. 7).

Contudo, a maioria teria se firmado no sentido de reconhecer a prisão como condição não necessária ou suficiente à segurança pública, rompendo com a postura de extrema deferência às escolhas da administração penitenciária em sua política penal. A conclusão do autor Jonathan Simon é de que o precedente norte-americano oferece uma oportunidade para forjar novo senso comum sobre prisioneiros, prisões e crimes (SIMON, 2016, p. 144).

1.3.1 Conclusões parciais sobre o julgamento

Como conclusão, Jonathan Simon entende que se a Corte tivesse se limitado a apreciar o sofrimento dos presos no Caso *Brown vs. Plata*, teria entrado para “um panteão de casos em que se havia defendido a decência”, sem contudo promover grandes mudanças na realidade.

Observa, que como tinha sido constrangida a adotar políticas de segurança pública, a questão foi apreciada para além do senso comum do combate à criminalidade. Pontua, por fim, que as suas consequências teriam impulsionado inclusive um pacote legislativo que excluía a pena de prisão da agenda do enfrentamento da vasta maioria de crimes não violentos, considerados graves e sexuais (SIMON, 2016, p. 134).

1.4 Comparações com a ADPF 347

Como ponto em comum entre os precedentes, uma mesma tendência refratária adotada pelo judiciário brasileiro no sentido da auto contenção na tomada de escolhas políticas pode ser observada nos Estados Unidos. O cenário de deferência, segundo Jonathan Simon, teria conduzido também no contexto norte americano a um cenário de paralisia política. Ao passo que o judiciário não intervinha, a discricção política se tornava um poder punitivo ilimitado, incapaz de se ver modulado ou controlado por demandas democráticas (SIMON, 2016 p. 144).

A análise de excessividade e desproporcionalidade é bastante difícil nos dois casos. A própria noção de proporcionalidade contida na ideia de pena cruel não é bem trabalhada, já que a proporcionalidade é um conceito retributivo e não utilitário.

1.4.1 A ADPF 347 e seu contexto

No Brasil, além de outros casos enfrentados no controle incidental, invocados na própria ADPF nº 347, o tema é redimensionado via controle concentrado, quando os atos comissivos e omissivos são objeto de análise aprofundada quanto à violação de preceitos fundamentais. Em seu voto na Medida Cautelar na ADPF 347 MC, o Relator Marco Aurélio entende que a superlotação e as condições precárias de encarceramento constituem, por si só, tratamento degradante. São ofensivas às normas nucleares do programa objetivo e direitos fundamentais, como a dignidade humana (artigo 1º, inciso III), a vedação à tortura, a vedação à aplicação de penas cruéis (artigo 5º, inciso XLVII, alínea “e”) bem como a segurança dos presos e sua integridade física (artigo 5º, inciso XLIX).

Em seu voto na Medida Cautelar, Marco Aurélio parte das premissas: a primeira de que os cárceres brasileiros não servem à ressocialização dos presos e implicam no aumento da criminalidade. Em segundo lugar, a responsabilidade do estado não é exclusiva de um só poder, mas distribuída entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Em terceiro lugar, apesar das previsões na Lei nº 7.210/84 e LC nº 79/94, há omissão na sua observância. Em quarto lugar: apesar da responsabilidade não ser exclusiva de nenhum poder, o Judiciário é sim responsável pela persistência da violação de direitos, sobretudo quanto às prisões cautelares e sua inegável “cultura do encarceramento”.

Em quinto lugar: dado seu caráter estrutural, a solução pressuporia um atuar coordenado dos três poderes, e o empenho isolado de um poder se revelaria ineficiente. A dificuldade do Supremo Tribunal Federal exercer a função atípica no âmbito da análise de políticas públicas é mencionada pelo relator, tida como incapaz de inviabilizar sua pertinência. O princípio democrático e da separação dos poderes não seriam violados, sendo justificável pelo prisma da tutela à dignidade da pessoa

humana. Enxerga o papel da Corte constitucional como decisivo à remoção de bloqueios políticos e institucionais e recondução de agentes públicos e políticas públicas.

Seu argumento, de que presos têm direitos políticos suspensos (art.15, III, CF/88) e sub-representação parlamentar, convence sobre retratar a situação do sistema carcerário como um não-lugar, ou “um ponto cego legislativo”. Quanto aos anseios punitivos da população, rejeita o populismo judicial ao entender que a opinião pública não tem formação jurídica. Rejeita a possibilidade da Corte se ver impressionada pela opinião pública, dado o seu suficiente insulamento político e social. Assim, entende estar o STF desimpedido a apreciar a questão do ponto de vista democrático.

Diferentemente do precedente norte-americano, a ADPF 347 aborda o tema orçamentário, já que um de seus pedidos envolve o Fundo Penitenciário Nacional. Para o relator sua apreciação não afrontaria capacidades institucionais de outros poderes quando o seu exercício se revelasse desastroso. Nota o empenho de R\$333,4 milhões de reais e utilização de apenas R\$40,7 milhões, chegando o Fundo a possuir saldo contábil de R\$1,8 bilhão. Entende que ao STF incumbiria catalisar, coordenar, monitorar e política pública, proferindo “ordens flexíveis” com margem de criação legislativa para remover a letargia na superação dos observados bloqueios institucionais.

Quanto aos oito pedidos cautelares apreciados, o peticionário veicula o primeiro, (“a”) da redução de prisões provisórias e reforço à aplicação do artigo 319 do Código de Processo Penal. Segundo, (“b”) da implementação das audiências de custódia nacionalmente. Ambos são deferidos pelo Ministro relator, que entende cabível ênfase na adoção de motivação expressa na impossibilidade da adoção de cautelares diversas à prisão, de acordo com o art. 319 do CPP e também a realização no prazo de 90 dias da realização das audiências de custódia (de acordo com os artigos 9.3 do PIDCP e 5.7 da CADH).

Acolhe o de fazer um apelo aos juízes para que “considerem o quadro dramático do sistema penitenciário” no momento da concessão de cautelares, aplicação da pena e sua execução. Também aos juízes, exorta a determinação de penas alternativas. Por fim, acolhe o pedido que prevê a liberação do saldo acumulado do FUNPEN e o pedido sobre a proibição de novos contingenciamentos por parte da União. Contudo, em seu voto o relator não acolhe o pedido cautelar de abrandamento de requisitos temporais para a fruição de direitos e abatimento da pena ilícita, tidos como insubsistentes, ausente sua previsão legal. Entende prejudicado e indefere também pedido cautelar de atuação do CNJ no implemento das medidas.

O Ministro Fachin adere ao voto do relator quanto à implementação das audiências de custódia, acolhendo integralmente nesse ponto. Contudo, abre divergência quanto aos pedidos contidos nas alíneas “a”, “c” “d” e “f” para análise junto ao mérito: a alínea “a”, (motivação da impossibilidade de adotar cautelares diversas) “c” (exortar juízes e tribunais a considerar o dramático quadro fático do sistema penitenciário), “d” (reconhecer que a pena é sistematicamente cumprida em condições mais severas do que aquelas impostas pela ordem jurídica), “e” (abrandar requisitos temporais para fruição de direitos do preso, com progressão, livramento condicional e suspensão da pena), e “f” (reconhecer que o juízo da execução tem o poder-dever de abatimento do tempo da pena quando as condições da pena forem mais severas). Seu fundamento é de que deveriam ser analisados sob cognição exauriente.

Com relação ao pedido “g”, entende que o CNJ já desempenha papel de coordenar mutirões carcerários. Quanto ao pedido sobre o imediato descontingenciamento das verbas do FUNPEN, o acolhe porque entende que os recursos devem ter emprego racionalizado e dirigido à efetivação de direitos humanos, mas ressalva a competência estadual para dispor sobre direito penitenciário, de acordo com o art. 24, I CF/88 (ADPF 347 MC/DF, Voto p. 47-66).

O Ministro Barroso defere três cautelares: realização de audiências de custódia, proibição do contingenciamento das verbas do FUNPEN, condução de mutirões carcerários e acrescenta de ofício uma quarta, determinando a entrega de um diagnóstico ao STF pelo Governo Federal contendo a situação do sistema penitenciário. Quanto ao pedido da alínea “a”, da motivação das decisões cautelares, entende este decorrer da legislação (art. 93, IX, CF e 315 do CPP).

Concorda com o deferimento da medida cautelar alínea “b” (realização de audiências de custódia). Quando a medida cautelar alínea “c” (determinação aos juízes que considerem o dramático quadro do sistema penitenciário) entende seu descabimento em sede cautelar decorrendo também de previsão legal. Quanto à medida alínea “d” (aplicar sempre que viável cautelares diversas da prisão) o entende semelhante ao pedido da alínea “a” e o indefere pelos mesmos motivos.

Quanto às medidas “g” e “h” concede o pedido, apoiando a ideia de mutirões carcerários e a proibição de contingenciamento do FUNPEN, sugerindo imposição de prazo de 60 dias (ADPF 347 MC/DF Voto p. 69-78).

O Ministro Teori Zavascki apresenta receio em medidas cautelares de natureza simbólica, reforçando sua necessária viabilidade de cumprimento. Entende incabíveis os pedidos cautelares de reforço aos deveres dos magistrados, decorrentes da própria lei, e discorda do fato de que o caos

carcerário seria efeito da ausência de motivação de magistrados. Quanto ao pedido de coordenação dos mutirões pelo CNJ, entende que este deva ser ouvido e apresente seu próprio plano. Sobre o descontingenciamento das verbas do FUNPEN, entende que o problema não estaria propriamente no contingenciamento, mas na falta de projetos. Enfatiza, diferentemente dos outros ministros, a incompatibilidade dos pedidos cautelares deduzidos com o definitivo, qual seja a determinação do Governo Federal de elaborar e encaminhar ao STF no prazo de 3 meses plano visando superar o estado de coisas inconstitucional.

A Ministra Rosa Weber indefere o pedido “a” na linha que entendia Barroso, como decorrência do ordenamento. Acompanha o relator quanto ao pedido, sobre a realização de audiências de custódia. Indefere os pedidos sobre a exortação aos juízes de considerar o dramático quadro atual e sobre o reconhecimento da severidade das penas sobre o poder-dever no abatimento da pena ilícita, que entende inadequados. Entende prejudicado o pedido “g”, sendo os mutirões já uma realidade.

O Ministro Luiz Fux acompanha integralmente o voto do Ministro Relator Marco Aurélio. Assim como o faz a Ministra Cármen Lúcia. A Ministra traz apontamentos perigosos e em tom elogioso às experiências de parcerias público-privadas no Estado de Minas Gerais, segundo o qual o exemplo da PPP de Minas cumpriria com os itens fundamentais da Constituição, em uma associação curiosa e inédita que faz com o pensamento de Darcy Ribeiro.

O Ministro Gilmar Mendes menciona expressamente o caso *Brown vs. Plata* e reconhece o quadro nacional mais dramático. Quanto aos pedidos cautelares “a”, “c” e “d” entende que para reduzir a cultura do encarceramento, seria mais pertinente a formação de magistrados via ENFAM, que deveria ser chamada a protagonizar formações. Quanto ao pedido de abrandamento dos critérios objetivos de direitos na execução da pena, observa que Fachin e Barroso haviam sido deferentes à lei penal. Defere, contudo, o pedido em menor extensão, diante do previsto na Lei 12.714/12. Indefere o pedido sobre o abatimento de pena por condições ilícitas, mencionando o Tema 365 de Repercussão Geral.

O voto do Ministro Celso de Mello é paradigmático. No longo voto de 25 páginas repleto de itálicos e negritos, discute a possibilidade de controle de políticas públicas para somente apreciar os pedidos cautelares no último parágrafo da última página. Acompanha o Ministro Relator, exceto quanto à alínea “g” pois nesse ponto defere a cautelar.

O Ministro Lewandowski defere o pedido quanto ao reforço à argumentação sólida relativamente às prisões cautelares e sobre audiências de custódia acompanhando o relator, e o pedido

que exorta os juízes a considerarem quadro dramático do sistema penitenciário. Indeferiu os pedidos sobre o abrandamento de requisitos temporais e abatimento da pena, acompanhando os demais Ministros.

Em síntese, são deferidos: realização de audiências de custódia e descontingenciamento do FUNPEN. Indeferidas as cautelares veiculadas mais enfaticamente aos magistrados e ao reforço das decisões judiciais, vencidos Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Também indeferida a alínea que tratava sobre o abrandamento da pena, vencido nesse ponto Gilmar Mendes. A única cautelar decidida por unanimidade foi a do desconto de penas ilícitas.

Em síntese, os pedidos de realização de audiências de custódia e descontingenciamento do FUNPEN são deferidos. Indeferidas as cautelares mais enfáticas sobre o reforço da motivação das decisões judiciais aos magistrados, vencidos Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Também indeferido pedido sobre o abrandamento da pena, vencido nesse ponto Gilmar Mendes. A única cautelar decidida por unanimidade foi a do desconto de penas ilícitas. A alínea “g” é considerada prejudicada.

Dos oito pedidos constantes na ADPF, sete se dirigem à atuação do judiciário. Dos sete, dois referem-se à necessidade de fundamentação das decisões e três indicam a necessidade de aplicação da Lei de Execução Penal e do Código de Processo Penal. Ainda, dois relacionam-se a medidas institucionais já previstas.

Machado divide os pedidos em duas espécies: aqueles que convocam o Judiciário à plena consideração da biografia da pessoa no momento da tomada da decisão com maior exame da proporcionalidade. E aqueles que reivindicam maior consideração das circunstâncias concretas da pena. Nessa segunda espécie, o pedido sobre a consideração do contexto dramático atual pelos juízes teria obtido o placar de 6x4, enquanto o de redução do período de pena teria sido indeferido por unanimidade. Para Machado, de forma geral, a decisão é elogiável ao produzir fissuras no modelo cristalizado de separação de poderes.

1.4.2 Decisão de Mérito da ADPF 347

Na decisão de mérito, o tema foi retomado e exposto o sistema prisional brasileiro enquanto parte do problema de segurança pública, e não de sua solução. Foram definidos os eixos: quantidade e a qualidade das vagas existentes, descontrole na entrada no sistema prisional, a falta de controle na saída do sistema.

Houve também a determinação de formulação de um plano nacional e também de planos estaduais e distrital de intervenção no sistema prisional, visando a condução da ADPF 347 como um litígio estrutural, através de sua homologação pelo Supremo Tribunal Federal e o monitoramento pelo CNJ.

Como mérito, a decisão cria mecanismo para que retenha a jurisdição, ao determinar que tornará a apreciar a questão ao homologar e monitorar a implementação dos Planos. Contudo, a decisão deixou a desejar, já que a mera determinação de elaboração de planos, para que se traduza em mudança efetiva do estado de coisas inconstitucional deveria ter enfrentado mais energicamente a necessidade de desencarcerar.

Como crítica, observa-se que a Corte perdeu a oportunidade de definir pressupostos fundamentais para o desenvolvimento da questão. E talvez, o mais fundamental deles, afinal embora o encarceramento em massa seja definido não somente por seus números absolutos, mas também pela concentração social dos seus efeitos em determinados grupos, notadamente jovens negros em contextos urbanos, o Supremo Tribunal Federal insistiu em discutir o suposto “déficit de vagas” do sistema prisional.

A Suprema Corte deixou de definir o conceito de “vaga”. Destaca-se que não há equivalência entre o conceito de vaga e cela. Atualmente, a capacidade máxima de internos deve ser determinada atendendo aos indicadores concretos estabelecidos na Resolução 5/2016 do CNPCP, e que define superlotação enquanto “desvio de execução” caracterizada quando atingido o percentual de 137,5% de ocupação da unidade prisional.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia consistiu na análise dos dois precedentes das Supremas Cortes dos Estados Unidos e Brasil, e comparação sobre as medidas adotadas como enfrentamento ao cenário de encarceramento em massa.

3 RESULTADOS

Embora tenham em comum o mérito da recusa à ideia do monopólio administrativo e legislativo sobre o controle do sistema prisional, o Supremo Tribunal Federal se demonstrou muito mais refratário à diminuição do contingente prisional, e mais tímido do que a Suprema Corte dos Estados Unidos da América na adoção de medidas ao enfrentamento do estado de coisas

inconstitucional. A Corte dos Estados Unidos da América foi mais incisiva ao reconhecer a emergência do desencarceramento e de medidas para torná-lo uma realidade. O seu placar, de 5 a 4 votos, reflete uma maioria acirrada, mas sem rodeios.

Na ADPF 347, por outro lado, o único pedido cautelar julgado com unanimidade pelo Supremo (e indeferido) relacionava-se justamente com a redução das penas em virtude de sua ilicitude e severidade. Além disso, no julgamento do mérito, a Corte falhou em não ter sequer previsto o cumprimento do princípio do “*numerus clausus*”, como já havia determinado em relação ao sistema socioeducativo brasileiro. No Brasil, a dificuldade na propositura de medidas compassivas poderia ser compreendida na chave de uma injustiça constitucional congênita, como propõem Flauzina e Pires.

4 DISCUSSÃO

Dos oito pedidos constantes na ADPF 347-DF, sete se dirigem à atuação do Poder Judiciário. Para as autoras, dos sete, dois pedidos (“a” e “c”) referem-se à necessidade de fundamentação das decisões que determinam a prisão e três indicam a necessidade de aplicação Lei de Execução Penal e do Código de Processo Penal (pedidos “d”, “e” e “f”). Ainda, dois pedidos relacionam-se a medidas institucionais já previstas, como mutirões carcerários e audiências de custódias.

Machado divide os pedidos cautelares em duas espécies: entre os pedidos que convocam o Judiciário “à plena consideração da biografia da pessoa no momento da tomada da decisão” e a um maior exame de proporcionalidade. E aqueles que reivindicam maior reflexão e consideração das circunstâncias concretas da pena. Nessa segunda “espécie”, para Machado o pedido que pretende a consideração pelos juízes do contexto dramático atual teria obtido o placar mais expressivo de 6x4, enquanto o pedido de redução do período de pena teria sido indeferido por unanimidade. Para Machado, de forma geral, a decisão é elogiável por provocar fissuras no modelo cristalizado de separação de poderes (MACHADO, 2020, p. 647).

Flauzina e Pires criticam a decisão e a inserem nos marcos de um “pacto narcísico” das elites brasileiras e do genocídio negro. Com fôlego, sustentam que o Supremo ao invés de discutir uma agenda de desencarceramento, discute o “reforço” às medidas cautelares diversas da prisão, reeditando o espírito da Lei do Ventre Livre. Isso porque da mesma forma que as elites brancas equacionaram o fim da escravidão ao criar novas formas de servidão, o STF reencarna o espírito escravista ao interditar a discussão sobre a liberdade na ADPF 347/DF. Ressaltam que a

“impopularidade” do tema, reconhecida pelo relator, decorreria do racismo brasileiro (FLAUZINA, PIRES, 2020, p. 229).

A crítica de Flauzina e Pires desconcerta, dado o aplauso quando a decisão foi proferida. As autoras chamam de “constitucionalismo da inimizade” a gramática da humanidade compatível com a degradação de pessoas negras, que revelaria a hipócrita construção de uma autoimagem do STF em “marcos civilizatórios”.

Assim como Flauzina e Pires, Prudente já observava que na história do constitucionalismo brasileiro, embora a Constituição imperial de 1824 previsse formalmente a abolição de açoites, tortura, marcas de ferro quente e todas as mais penas cruéis¹³, a cidadania estava restrita a um círculo restrito de pessoas nascidas livres no Brasil, excluindo africanos livres, brasileiros ou africanos escravizados (PRUDENTE, 1988).

Nesse sentido, observa Pires que o Código Penal de 1830, seis anos depois de outorgada a CF/24, com escárnio à noção de humanidade e à população negra, “represtina” a vedação das penas corporais e cruéis aos escravos (PIRES, 2022).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob a perspectiva de um constitucionalismo marcado pela chaga da escravidão, o precedente de *Brown vs. Plata* surpreende já que quando proferida, a Suprema Corte dos Estados Unidos possuía composição eminentemente branca: a primeira ministra negra (ou “justice”) é nomeada somente em 2022, após o julgamento do caso.

No Brasil, a decisão de mérito foi ainda muito tímida: infelizmente, o STF não foi tão assertivo no sentido de que o estado de coisas inconstitucional dos presídios brasileiros só pode ser superado com o desencarceramento das pessoas presas.

Além disso, a Corte perdeu duas grandes oportunidades: a primeira, de se expressar quanto a aplicabilidade do princípio “*numerus clausus*” no sistema prisional, e em segundo, de exigir a observância da EC nº 95/2016 e das análises de avaliação de impacto orçamentário e financeiro em qualquer proposta legislativa que crie despesa obrigatória com o efeito encarcerador na execução penal, como por exemplo endurecendo penas ou suprimindo direitos. Não obstante o STF possuir entendimento de que a ausência de tais estudos acarretar inconstitucionalidade formal, nos termos do art. 113 do ADCT, deixou de prever o STF que o mesmo entendimento, proferido na RE 1.343.429/SP seja estendido aos inúmeros projetos de lei que versam sobre a execução penal.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Acórdão de mérito na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 MC/DF**. Plenário da Corte. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 12 de dezembro, 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4783560>. Acessado em: Maio. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, CNPCP. Dispõe sobre os indicadores para fixação de lotação máxima nos estabelecimentos penais, *numerus clausus*. **Diário Oficial da União**. Brasília, 29 dez. 2016. Disponível em: https://site.mppr.mp.br/sites/hotsites/arquivos_restritos/files/migrados/File/Resolucao_05_2016.pdf. Acessado em: Maio. 2024.

FLAUZINA, A.; PIRES, T. **Supremo Tribunal Federal e a naturalização da barbárie**. 2020. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/50270>. Acessado em: Maio. 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Caso 563 U. S. 493**, Publicação 23 de maio, 2011. Disponível em <https://www.loc.gov/item/usrep563493>. Acessado em: Maio. 2024.

MACHADO, M. R. **Quando o estado de coisas é inconstitucional**: sobre lugar do Poder Judiciário no problema carcerário. 2020. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/60692>. Acessado em: Maio. 2024.

PIRES, T. **Constitucionalismo da Inimizade**. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdp/a/z4DtS4h7JMkJrmMHRdpqyLH/>. Acessado em: Maio. 2024.

PRUDENTE, E. A. J. **O negro na ordem jurídica brasileira**. 1988. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67119>. Acessado em: Maio. 2024.

SIMON, J. **Mass incarceration on trial**: a Remarkable Court Decision and the Future of Prisons in America. Nova York: The New Press, 2016.

SOUZA NETO, C. P.; SARMENTO, D. **Direito constitucional**: teoria, história e métodos de trabalho. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012

STINNEFORD, J. **Rethinking Proportionality Under the Cruel and Unusual Punishments Clause**. 2011. Disponível em: <https://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/265/>. Acessado em: Maio. 2024.